

Formulaire de Consentement Éclairé

Titre de l'étude :

Évaluation de l'impact de la consommation d'alcool sur les réflexes et la mobilité

Objectif de l'étude :

L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets de la consommation d'alcool sur les réflexes et la mobilité, en prenant en compte des facteurs comme la morphologie des participants. Les résultats permettront de mieux comprendre la relation entre le taux d'alcool dans l'air expiré et les performances aux tests de réflexes.

Déroulement de l'expérience :

- Les participants effectueront des tests de réflexes (temps de réaction visuel, auditif, motricité fine) à différents paliers de consommation d'alcool.
- Un éthylomètre sera utilisé pour mesurer la concentration d'alcool par litre d'air expiré après chaque consommation.
- Chaque participant consommera des doses mesurées d'alcool selon sa morphologie, jusqu'à atteindre un palier cible maximum de 1 g/L d'air expiré.
- L'expérience se déroulera sous surveillance dans un environnement sécurisé.

Risques et inconvénients :

- Les effets secondaires normaux liés à la consommation d'alcool (sensation d'ébriété, somnolence, nausées).
- Une possible diminution temporaire des capacités motrices et cognitives.
- Aucun risque à long terme n'est attendu, mais un accompagnement est prévu en cas de besoin.

Note : À aucun moment le taux d'alcoolémie ne dépassera les seuils légaux ou sécuritaires définis par les autorités de santé.

Bénéfices attendus :

- Contribution à la compréhension scientifique des effets de l'alcool sur les réflexes et la mobilité.
- Sensibilisation des participants aux effets réels de l'alcool sur leur corps.

Confidentialité :

Toutes les données collectées seront anonymisées et utilisées uniquement à des fins de recherche. Aucun participant ne pourra être identifié dans les résultats publiés. Les informations personnelles seront strictement confidentielles.

Droits des participants :

- Vous êtes libre de participer ou non à cette étude.
- Vous pouvez interrompre votre participation à tout moment, sans justification et sans conséquences.
- Vous avez le droit de poser des questions et de demander des éclaircissements à tout moment.

Engagement du participant :

En signant ce formulaire, vous déclarez :

1. Avoir pris connaissance des informations sur l'étude.
2. Comprendre les objectifs, le déroulement et les éventuels risques liés à l'expérience.
3. Participer volontairement et être informé de votre droit de retrait.
4. Ne pas conduire ou effectuer d'activités dangereuses après l'expérience.

Nom et prénom du participant :

Âge :

Signature du participant : _____

Date :